

HODNOTENIE RIZÍK SÚVISIACICH S FORTIFIKÁCIOU POTRAVÍN UBICHINÓM

Spracovala: RNDr. Martina Valachovičová, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita, november 2008

OBSAH

1. ÚVOD	3
2. FORTIFIKÁCIA POTRAVÍN	3
3. KOENZÝM	3
4. UBICHINÓNY	4-5
5. KOENZÝM Q10	5-6
5.1 HISTÓRIA KOENZÝMU Q10	6-7
5.2 VÝŽIVA ČLOVEKA A KOENZÝM Q10	7-9
5.3 VÝZNAM KOENZYMU Q10 V TERAPII	9-12
5.4 NEŽIADÚCE ÚČINKY KOENZÝMU Q10	12
6. ZÁVER	13
7. LITERATÚRA	14-15

1. Úvod

Súčasný spôsob stravovania je veľmi nevyvážený, využívajú sa najmä rôzne druhy rýchleho občerstvenia s časovo nenáročnou prípravou. K zabezpečeniu dostatočného príjmu všetkých dôležitých nutričných faktorov by mala byť pestrá strava, ktorá je šetrne pripravená. Technologicky upravené potraviny môžu mať znížený obsah biologicky aktívnych látok a to najmä vitamínov, minerálnych látok a vlákniny. Ku stratám dochádza v dôsledku pôsobenia vysokých teplôt, kyslíka, svetla, vylúhovaním, vymieľaním atď. Aby potraviny mali nielen atraktívny vzhľad, príjemnú chuť a vôňu, ale tiež biologickú kvalitu a pozitívny zdravotný dopad dochádza čoraz častejšie k ich funkčnému obohacovaniu vitamínmi a minerálnymi látkami.

2. FORTIFIKÁCIA POTRAVÍN

Fortifikácia (obohacovanie) potravín je podľa FAO/WHO definované ako prídavok jednej alebo viacerých esenciálnych živín za účelom prevencie alebo odstránenia preukázanej výživovej deficiencie živín u obyvateľstva, resp. u určitej skupiny. Esenciálna živina je látka bežne používaná ako zložka potravy, ktorá je potrebná k rastu, vývoju a zachovaniu zdravia, ktorú organizmus nedokáže v potrebnom množstve syntetizovať.

3. KOENZÝM

Enzýmy sa na rôznych reakciách podieľajú svojimi funkčnými skupinami. Pri tom sa vytvárajú kovalentné väzby alebo dochádza k prenosu náboja. Na konci procesu sa obnovuje pôvodný stav enzýmu. Pre jeho funkciu pri oxidačno - redukčných reakciách alebo na prenos nejakej skupiny je potrebná prítomnosť ďalšej látky, ktorá sa nazýva kofaktor. Kofaktory môžu byť buď kovové ióny alebo organické molekuly nazývané koenzýmy.

4. UBICHINÓNY

Názov ubichinón je odvodený z latinského slova *ubique*, čo znamená „všadeprítomný“. Ubichinón je prirodzene sa vyskytujúca látka prítomná v každej bunke ľudského tela.

Obr.1. Chemický vzorec ubichinónov

Ubichinóny sa zúčastňujú oxidačno-redučných reakcií v živočíšnom, rastlinnom, i mikrobiálnom organizme. Výnimku tvoria grampozitívne baktérie a sinice. Obsahujú p-chinónove jadro, ktoré sa redukciou mení na p-difenolové a postranný reťazec je izoprenoidného charakteru. Rôzne formy ubichinónov nachádzame vo všetkých živých bunkách, ale len jeden ubichinón je bezprostredne významný pre človeka-Q10. Ľudský organizmus nemôže priamo využívať ubichinóny 1-9, ale ich transformáciou v pečeni je schopný vytvoriť Q10.

Ubichinóny sa tvoria hlavne v pečeni, srdci, kostných svaloch, teda v orgánoch, ktoré majú najväčšiu spotrebu energie. Nachádzajú sa v podstate v každej bunke tela, pretože sú dôležitou súčasťou v dýchacom reťazci v mitochondriách. Dýchací reťazec je koncovou fázou aeróbného spaľovania živín. Ide o kaskádu enzýmov, ktorá sa nachádza na vnútornej membráne mitochondrií všetkých aeróbných buniek. Do tohto reťazca prichádzajú elektróny a vodíkové kationy zhromaždené pri odbúravaní živín nukleotidovými prenášačmi- nikotínamidadeníndinukleotid (NAD⁺) a flavínadeníndinukleotid (FAD). Sústava enzýmov reťazca prečerpáva vodíkové kationy z vnútornej strany membrány na vonkajšiu, pričom vytvára koncentračný spád a zároveň si odovzdáva elektróny. Ubichinón funguje ako prenášač elektrónu a vodíku medzi enzýmovými komplexami. Na konci dýchacieho reťazca sú elektróny

odovzdané molekulám kyslíka, ktoré následne reagujú pri vzniku vody s vodíkovým kationom, v ktorom na základe koncentračného spádu prechádzajú iontovým kanálom späť do vnútorného priestoru mitochondrií. Pri konci kanálu sa nachádza enzým ATP-syntáza, ktorý využíva značné množstvo uvoľnenej energie na syntézu molekuly adenzinotriposfát (ATP). Táto látka je univerzálnym zdrojom energie pre všetky životné procesy v bunke. Energia z molekuly ATP sa opäť rozštiepi na adenzindifosfát (ADP) a fosfát. Koenzym Q je teda prenášačom elektrónov z $FADH_2$ rôznych flavínových dehydrogenáz napr. sukcinátdehydrogenázy citrátového cyklu, glycerolfosfátdehydrogenázy a acyl-CoA-dehydrogenázy. Ubichinóny majú taktiež antioxidačnú schopnosť. Vychytávajú peroxylové a alkoxylové voľné radikály, čím chránia organizmus, predovšetkým bunkové membrány pred oxidačným stresom. Majú schopnosť regenerovať lipofilný antioxidant tokoferol (vitamin E), inhibujú oxidáciu LDL a preventívne pôsobia voči ateroskleroze.

5. KOENZÝM Q10

Koenzym Q10 je derivát 2-metyl-5,6-dimetoxichinonu, má 3 atomy uhlíka a 10 izoprenoidných zbytkov. Tento reťazec dáva molekule lipofilný charakter, látka je preto rozpustná v tukoch. Účinok koenzýmu Q10 v živom organizme je podmienená faktom, že môže byť premenený z chinonovej podoby prostredníctvom voľného radikálu- semiubichinónu na redukovaný ubichinol. Taktiež môže vzniknúť metabolit-ubichromenol.

Funkciou koenzýmu Q 10 v ľudskom organizme je:

- prenos elektrónov a protónov v mitochondriálnom dýchacom reťazci a tým napomáha biosyntéze vysokoenergetických fosfátových zlúčenín (ATP),
- ako antioxidant v systéme chinón-hydrochinón chrániť organizmus pred účinkom voľných radikálov,
- stabilizuje mitochondriálnu membránu a ovplyvňuje aktivitu nátrio-káliové ATP-ázy,
- znižuje deficit elektrónov v mitochondriách,
- brzdí aktivitu vnútrobunkových fosfolipáz ,
- ovplyvňuje obranné reakcie organizmu a zlepšuje psychickú a fyzickú pohodu.

Biosyntéza ubichinónov prebieha predovšetkým v mitochondriálnych membránach, preto ich vnútrobunkové množstvo na mitochondriách tvorí 40-50%, 25-30% sa nachádza v jadre a 5-10% v cytosólu. Malé množstvo ubichinónov preniká bunkovou membránou do krvi, kde sa viaže s lipoproteínmi plazmy. Avšak na rozdiel od iných produktov metabolizmu, ubichinon pravdepodobne nie je distribuovaný do jednotlivých tkanív krvnou cestou. Exogénny koenzym Q10 je po rezorpcii z tráviaceho traktu prenesený do pečene lymfatickou cestou. Okrem pečene bol zistený veľký obsah koenzýmu Q10 tiež v srdci, obličkách, slezine, pankrease a pľúcnom tkanive. Jeho množstvo sa v jednotlivých tkanivách postupne vekom znižuje. Koenzym Q10 sa v tele človeka vytvára do 20. roku života, potom dochádza k znižovaniu jeho obsahu v organizme. U osôb po 40 roku života je dokázaný nedostatok tejto látky. S postupným znižovaním Q10 stúpa obsah dolicholu, avšak hodnota cholesterolu sa nezvyšuje.

K rozloženiu častice Q10 dochádza prostredníctvom oxidácie a odštiepeniu izoprenoidného reťazca, kde v konečnej fázy vznikajú glukuronidy, ktoré sú vylučované obličkami vo fyziologickom množstve 10-20mmg (u žien) a 50-55mmg (u mužov). Polčas vylučovania ubichinónu z tkanív je okolo 50-125 hodín.

5.1. HISTÓRIA KOENZÝMU Q10

Koenzým Q10 po prvý raz izoloval v roku 1957 Prof. Frederik L. Crane zo svalových vlákien hovädzieho mäsa na univerzite v americkom Wisconsin. V roku 1958 Folkers a jeho spolupracovníci stanovili presnú chemickú štruktúru koenzýmu Q10. Od roku 1961 vzrástol záujem o koenzým Q10 pri liečbe malígnych ochorení. Nízke hladiny koenzýmu Q10 boli zistené v krvi pacientov s myelómom, lymfómom, rakovinou pľúc, prostaty, pankreasu, hrubého čreva. V roku 1978 získal Peter Michell Nobelovu cenu za chémiu ako ocenenie za svoj výskum - význam ubichinónu pre produkciu energie v bunkových systémoch. Overené priaznivé účinky prezentovali v 67 klinických štúdiách pri kardiovaskulárnych chorobách – arytmia, poškodenie srdca účinkom liekov, vysoký krvný tlak či srdcový infarkt. Profesor Folkers sa považuje za „otca“ koenzýmu Q 10. Za svoju prácu o koenzýme Q 10 a vitamínoch skupiny B obdržal v roku 1986 jedno z najvýznamnejších ocenení americkej chemickej spoločnosti – „Priestley Medaille“. V roku 1990 obdržal od amerického

prezidenta ocenenie „Prezident's National Medail of Science“. Explózia využitia začala až v roku 1990, keď začali Japonci priemyselnú výrobu koenzýmu Q 10 na prírodnej báze.

5.2. VÝŽIVA ČLOVEKA A KOENZÝM Q10

Koenzým Q10 plní v organizme úlohu vitamínu, ktorý je dôležitý pre život každej bunky, vzhľadom k tomu, že je syntetizovaný ľudským organizmom, je nazývaný látkou podobnou vitamínu alebo podmienený vitamínom.

Ľudia často obmedzujú množstvo potravy, to vedie k súčasnému zníženiu príjmu neenergetických zložiek a v dôsledku nedostatku vitamínov a ich výživových zlúčenín, taktiež ubichinónov. Hlavným zdrojom ubichinónov však nie je potrava, ale biosyntéza. Doposiaľ nie je isté ako rýchlosťou táto reakcia prebieha, ani či je regulovaná v závislosti na potrebu organizmu. Niektorí autori hovoria, že dodávanie exogénneho koenzýmu Q10 nemá vplyv na jeho syntézu.

Všeobecne sa udáva, že hodnota Q10 v organizme dospelého človeka je 0,5-1,5g, pričom 5-10mg je dodávané z potravy. U ľudí rovnako ako u zvierat sa asi 80% koenzýmu Q10 vyskytuje v redukovanej forme ako ubichinol, pričom pomer obidvoch foriem tejto zlúčeniny je rôzny v jednotlivých tkanivách.

Hlavnou príčinou oslabenej biosyntézy ubichinónov je nedostatok substrátov, ktoré sú potrebné pre jej priebeh, niektorých aminokyselín (fenyľalanín, tyrozín, metionín) a taktiež vitamíny (kobalamín, kyselina listová, niacín, pyridoxín, kyselina pantotenová). Tento stav je najčastejšie spôsobený nesprávnou výživou, najmä redučnými diétami alebo metabolickými ochoreniami, ktoré vyžadujú špeciálnu diétu ako je napr. fenylketonúria. Významne nižšie koncentrácie koenzýmu Q10 v plazme u chorých s fenylketonúriou autori to zdôvodňujú diétou chudobnou na bielkoviny. To môže byť príčinou oslabenej biosyntézy ubichinónov u starších ľudí. Avšak Ernster (1995) sa prikláňa skôr k teórii voľných radikálov počas starnutia. Pretože prítomnosť voľných radikálov spôsobuje zvýšený proces ničenia bielkovín a DNA v tkanivách starších ľudí a to je príčinou zvýšenej spotreby ubichinónu k neutralizácii týchto radikálov. Odhaduje sa, že s potravou sa do organizmu denne dostane 5-

10mg ubichinonu a zostatok pokryje biosyntéza. Avšak nevylučuje sa, že pri stravovacích návykoch alebo pri jednostrannej diéte môže byť množstvo exogénneho koenzýmu Q10 značne znížené. Táto situácia je vidieť v prípade parentálnej výživy alebo nulovej výživy, kedy jeho dodanie prakticky klesá k nule. Taktiež prísne vegetariánstvo, nízkotučná diéta, pri hypercholesterolémii či jednostrannej diéte, ktoré sú používané pri redukciách alebo u ľudí s ochoreniami zažívacieho traktu, vedú k zníženého príjmu koenzýmu Q10.

Spôsob spracovania potravín ma taktiež vplyv na stálosť koenzýmu Q10, varením i pečením sóje dochádza k úbytku ubichinónov rádovo o 50%, pri sušení a fermentácii sú straty ešte vyššie. Počas spracovania a skladovania potravín je potrebné rátať so značnými úbytkom ubichinónov, ktoré sú v nich obsiahnuté.

Predpokladá sa, že pri zvýšenej energetickej spotrebe organizmu, napríklad pri intenzívnom športovom výkone, pri ťažkej fyzickej práci, v tehotenstve, v strese stúpa spotreba ubichinónov v organizme a nie je dostatočne krytá biosyntézou. Tento jav sa vysvetľuje tým, že zvýšená spotreba viac zaťažuje systém transportu elektrónov a tým okrem iného zvyšuje spotrebu koenzýmu Q10. Na druhej strane v situácii oxidačného stresu je potrebné väčšie množstvo ubichinonu k neutralizácii zvýšeného množstva vzniknutých voľných kyslíkových radikálov. Toto potvrdzujú výsledky výskumu Quilese a kol. (2005), ktoré boli robené na laboratórnych zvieratách, ktoré boli kŕmené bohatou potravou na ubichinóny a u ktorých bol vyvolaný oxidačný stres. Skupina zvierat, ktorá mala zvýšený fyzický výkon mala nižšiu koncentráciu koenzýmu Q10 v plazme a vyššiu v mitochondriách kostného svalu ako u zvierat bez fyzickej námahy. Z toho vyplýva, že pri odpovedi na oxidačný stres dochádza v organizme ku zmene rovnováhy medzi koncentráciou antioxidantov v plazme a tkanivách mitochondrií. Mohr a kol. (1992) dokázali, že koncentrácia ubichinolu v plazme pacientov s hyperlipidémiou alebo u fajčiarov je významne nižšia ako u zdravých ľudí. Z toho vyplýva, že hladina ubichinolu v plazme by mohla byť ukazovateľom či je organizmus vystavený oxidačnému stresu in vivo. To je najmä dôležité pre zistenie včasných štádií poškodenia, ktoré je spôsobené voľnými kyslíkovými radikálmi. U športovcov vplyvom veľkej fyzickej námahy bola väčšia intenzita oxidácie lipidov v plazme a tým boli i zvýšené koncentrácie ubichinolu, avšak výkon organizmu zostal bez zmien.

Špeciálna skupina ľudí so zníženou koncentráciou endogénneho koenzýmu Q10 v tkanivách sú osoby vystavené účinkom toxických látok, kde zaraďujeme niektoré látky ako tabak ale i pochutiny. V ich prípade je zvýšené množstvo endogénneho koenzýmu Q10 spotrebovávané na neutralizáciu niektorých toxických zlúčenín, ktoré často vznikajú v dôsledku pôsobenia voľných radikálov.

Chyby v stravovaní hrajú dôležitú úlohu pri objavení nedostatkov endogénneho koenzýmu Q10, pretože na jednej strane narušujú syntézu ubichinónov ak je v potrave nedostatok niektorého substrátu a na strane druhej sú príčinou nedostatku exogénneho koenzýmu Q10.

Ubichinóny sú prirodzenou súčasťou ľudskej potravy, pričom prevažujú zlúčeniny s 10 a 9, menej často s 8- článkovým izoprenoidovým reťazcom. Zvlášť bohaté na Q9 sú zrna obilnín a otruby. Preto celozrnné produkty obsahujú väčšie množstvo ubichinónov ako výrobky z bielej múky. V sóji a orieškoch je hlavne koenzým Q10. Tento koenzým sa taktiež nachádza vo veľkom množstve v mäse, rybách, špenáte a brokolici. Zemiaky, uhorky a hlávkový šalát neobsahujú žiaden koenzým Q.

Účinok koenzýmu Q10 ako antioxidantu nie je podmienený prítomnosťou vitamínu E a selénu v strave, ale je dôležitá prítomnosť zinku. Rýchlosť regenerácie ubichinónu vzrastá za prítomnosti zinku desaťnásobne.

Phau a kol. (2003) zistili, že koenzým Q10 znižuje mutagénnu aktivitu šiestich vybraných heterocyklických amínov, ktoré sú prítomné vo varenej strave.

5.3. VÝZNAM KOENZÝMU Q10 V TERAPII

Výsledky rôznych autorov poukazujú, na početné ochorenia ľudského organizmu sprevádzajúce zmeny koncentrácie endogénnych ubichinónov v rôznych tkanivách. Pri Alzheimerovom ochorení, ale i pri zmenách spôsobených prionovým ochorením u myši sa zistili zvýšené koncentrácie koenzýmu Q10 v mozgovom tkanive (Matthews a kol., 1998). Znížený obsah ubichinónov sa nachádza pri kardiomyopatii, degeneratívnych ochoreniach svalov, cukrovke, pri niektorých novotvaroch a paradentóze. Doposiaľ nie je známe či sú tieto zmeny príčinou resp. následkom týchto ochorení.

U obéznych ľudí môže dôjsť pri nedostatku koenzýmu Q10 ku spomaleniu metabolických procesov v bunke, s tým že po jeho doplnení dochádzalo ku zníženiu telesnej hmotnosti. Preto sa často zaraďuje u diét pre osoby, ktoré chcú schudnúť. Podávanie tejto látky ľuďom s nadváhou je doporučované už s ohľadom na zloženie redukčných diét obyčajne chudých na exogénny koenzým Q10 alebo na substráty nutné k ich syntéze.

Koenzym Q10 ako antioxidant výrazne bráni peroxidácii cholesterolu, pričom zabraňuje usadzovaniu LDL v stenách ciev a rozvoju aterosklerózy. Koenzým Q10 je na začiatku syntetizovaný rovnakými enzýmami ako cholesterol. Užívanie niektorých liekov môžu spôsobiť ich vedľajšími účinkami zmeny v obsahu ubichinónov v tkanivách. Zvlášť sa to týka inhibítorov reduktázy HMG-CoA (3-hydroxy-3methylglutaryl-CoA reduktáza), používaných pri liečbe hypercholesterolémie. Naopak v inej štúdií na potkanoch zistili, že proliferátory peroxizómov môžu u nich spôsobiť nárast koncentrácie ubichinónov v pečeni, srdci a kostnom svalstve.

Crane (2001) predpokladá, že mechanizmus, ktorý vyvoláva degeneratívne ochorenia môže byť ničení voľnými radikálmi. Včasnosť výskyt u vysoko reaktívnych štruktúr kyslíkových radikálov, alkoxylov, a peroxylov ja viazaná na kyslíkové zmeny buniek a tiež na exogénne činitele ako je ionizujúce žiarenie, ktoré môže mať vplyv na zvyšovanie ich množstva. K vnútrobunkovému poškodeniu v dôsledku oxidačného stresu dochádza, keď voľné radikály v nekontrolovanom reťazci reakcií začnú sťahovať elektróny z iných zlúčenín a tak iniciujú vznik ďalších voľných radikálov. Z toho vyplýva, že pri patologických stavoch organizmov, ktoré sú spôsobené ničiacou činnosťou voľných radikálov bude podanie koenzýmu Q10 ciele.

V experimentoch na zvieratách bolo zistené, že u jedincov s hypertenziou je redukované množstvo koenzýmu Q10, jeho podanie dokáže zvýšený krvný tlak znížiť. Takisto v klinických pozorovaniach bolo zistené (Tran a kol., 2001), že u hypertonikov je znížená leukocytárna aktivita reduktázy sukcinát dehydrogenázy CoQ. Podanie 100 mg koenzýmu Q10 denne viedlo u osôb s esenciálnou hypertenziou so zmiešanou enzymatickou aktivitou CoQ k významnému poklesu krvného tlaku systolického i diastolického.

Ak zoberieme do úvahy ochranný účinok ubichinónu na srdcový sval a na viac jeho úlohu v procese tvorby energie v bunke alebo pri oxidačnom strese, môžeme očakávať, že bude zlepšovať fyzickú výkonnosť organizmu. Početné výsledky výskumov potvrdzujú tento predpoklad. Týkajú sa predovšetkým trénujúcich športovcov, ale bolo tiež popísané zlepšenie u ľudí s polymyopátiou. Existujú však i opačné výsledky napr. u maratónskych bežcov nebol potvrdený vplyv pri podávaní koenzýmu Q10 na znížené koncentrácie kreatinkinázy či laktátu v plazme, ale zvýšil sa podiel ubichinolu, čiže antioxidačná schopnosť plazmy. Maulik a kol. (2000) zisťovali fyzickú výkonnosť osôb vystavených intenzívnemu športovému tréningu avšak nenašiel rozdiel medzi skupinou suplementovanou koenzýmom Q10 a placebom. Avšak pri športovom oxidačnom strese spôsobenom intenzívnym fyzickým výkonom je nutné ciele doplnenie exogénneho koenzýmu Q10.

Koenzým Q10 je nezastupiteľný v procese bunkového dýchania čiže v dýchacom reťazci. Zvlášť dôležitú úlohu hrá koenzým Q10 vo svalových bunkách, ktoré potrebujú veľa energie. Kľúčový je pre srdečnú svalovinu, ktorá získava 60-80% energie z ATP, takže už pri 5% znížení koenzýmu Q10 v myokarde môže viesť k poruche srdca. Pri 25% nedostatku je už významne znížená výkonnosť a odolnosť. Deficit vyšší ako 75% tohto koenzýmu je nezlúčiteľný so životom. Mnohé kardiologické štúdie (Rosenfeldt a kol., 2003) dokazujú, že má význam užívať ho ako doplnok liečby rôznych ochorení srdca. Antioxidačným účinkom chráni oproti reperfúznemu poškodeniu tkaniva po obnovení prietoku krvi po infarkte. Pretože po obnovení prívodu krvi do ischemického tkaniva dochádza v tomto tkanive k nahromadeniu voľných radikálov, ktoré môžu stav tohto tkaniva paradoxne zhoršiť. Pacienti s chronickým srdečným zlyhávaním popri štandardnej liečbe užívajú i koenzým Q10, pričom prežívajú v priemere o 4 roky dlhšie než tí, ktorí doplnok neužívajú.

Nedostatok endogénneho koenzýmu Q10 bol zistený tiež u cukrovkárov a zistilo sa, že pri doplnení tohto nedostatku sa zníži koncentrácia glukózy v krvi. Vyššia koncentrácia koenzýmu Q10 zvyšuje procesy v dýchacom reťazci alebo aktivitu glycerolo-3-fosfátové dehydrogenázy. Týmto efektom sa upravuje funkcia β -buniek, ktorá je stimulovaná hladinou glukózy.

Stimulujúci vplyv koenzýmu Q10 na imunitný systém je výsledkom zvýšenej aktivity fagocytov, zvýšeného počtu NK buniek a lymfocytov a taktiež zvýšená produkcia imunoglobulínu G. Tieto poznatky sa využívajú pri terapii nádorových ochorení, AIDS, alebo infekciách.

Ubichinóny pozitívne pôsobia na psychiku človeka, zvlášť u osôb so sklonom k depresiám. Suplementácia spôsobila zlepšenie ich duševnej pohody, zväčšením záujmu o okolie a zlepšením adaptačných schopností. Ustúpenie tiež depresií, ktoré vznikajú v období s krátkymi dňami.

Koenzým Q10 pomáha i pri chorobách ďasien ako je gingivitída, paradontóza, pretože sa pri liečbe znižuje krvácanosť. Účinok sa vysvetľuje tým, že podporuje rast saprofytických organizmov v ústach a zlepšuje bunkovú imunitu. Užívanie koenzýmu Q10 je dôležité i pri protinádorovej chemoterapii. Taktiež sa doporučuje mužom pri plánovaní rodiny, pretože zlepšuje pohyblivosť spermií.

Používaní koenzýmu Q10 v geriatrickej boli dosiahnuté zlepšenie u ochorení srdca, nedostatočnom krvnom obeh, v profylaxii, terapii sklerózy a pri zníženej fyzickej výkonnosti. Naopak diskutabilný je vplyv ubichinónu na dĺžku života.

Bolo dokázané, že pri dlhodobej suplementácii biodostupnosť koenzýmu z granulátu a olejového preparátu bola podobná, pričom jednorazová dávka nezmenila koncentráciu v plazme u ľudí.

5.4. NEŽIADÚCE ÚČINKY KOENZÝMU Q10

Doposiaľ neboli zistené žiadne toxické prejavy spôsobené podávaním koenzýmu Q10. Boli zistené veľmi ojedinele precitlivosť tráviaceho traktu, nervozita, poruchy koncentrácie, avšak tieto prejavy nie sú špecifické len pre ubichinóny. Počas výskumu dlhodobej toxicity, kde bol koenzým Q10 podávaný laboratórnym zvieratám po dobu 52 týždňov, neboli zaznamenané žiadne zmeny chuti, či telesnej váhy, nevznikli žiadne klinické prejavy a ani sa nezmenila mortalita.

6. ZÁVER

Aby sa dosiahol terapeutický efekt je nutné koenzým Q10 podávať po dlhšiu dobu v dennej dávke 30-100mg. Ak je preparát užívaný ako doplnok stravy na odstránenie nedostatku koenzýmu Q10, napr. pri poruchách činnosti srdca odporúča sa denná dávka 10-30mg Q10. Pri saturácii organizmu inými vitamínmi (u ľudí s malým až stredným deficitom) dochádza k pomalému zvyšovaniu hladiny, až po jej úplnú normalizáciu. Preto môže trvať viac ako 3 mesiace, než sa účinok koenzýmu prejaví. Ak je však vysoký deficit Q10 k zlepšeniu dochádza už po niekoľkých dňoch. Pre zvýšenie vitality, klesajúcej fyzickej a psychickej výkonnosti, ochrany tkanív voči poškodzovaniu voľnými radikálmi a na podporu funkcie imunitného systému je dôležité dodržať pravidelný a dlhodobý príjem koenzýmu Q10, vzhľadom k tomu, že po vysadení jeho koncentrácie rýchlo klesajú.

Vždy ako alternatíva k syntetickému koenzýmu Q10 je dôležitá správne zostavená strava, najmä tým, že koncentrácie koenzýmu Q10 z varených bravčových sŕdc alebo z kapsúl sa v plazme nelíšia. Koenzým Q10 je obsiahnutý v mnohých potravinách (kukurica, orechy, sója, mäso, ryby, brokolica, špenát, repkový, sójový a sezamový olej), bohužiaľ pri technologickom spracovaní je veľké množstvo koenzýmu Q10 zničené skôr ako sa dostane ku spotrebiteľovi. Vzhľadom k uvedeným poznatkom myslím, že by mal byť i koenzým Q10 súčasťou zmesí, ktoré obohacujú niektoré druhy potravín.

Prevenca pri nedostatku v organizme koenzýmu Q10 by mala byť nasledovná:

- cielené dodávanie v potrave,
- obohatenie niektorých zložiek potravy koenzýmom Q10,
- šetrne zaobchádzanie s potravinami počas spracovania a uchovávaní,
- substitúcia exogénnym koenzýmom Q10,
- omedzenie nadbytku pochutín,
- minimalizovať stres.

7. LITERATÚRA

Crane FL. Biochemical functions of coenzyme Q10. *J Am Coll Nutr.* 2001;20(6): 591-598.

Ernster L, Dallner G. Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function. *Biochim Biophys Acta.* 1995;1271(1):195-204.

Folkers K, Vadhanavikit S, Mortensen SA. Biochemical rationale and myocardial tissue data on the effective therapy of cardiomyopathy with coenzyme Q10. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 1985;82(3):901-904.

Matthews RT, Yang L, Browne S, Baik M, Beal MF. Coenzyme Q10 administration increases brain mitochondrial concentrations and exerts neuroprotective effects. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 1998;95(15):8892-8897.

Maulik N, Yoshida T, Engelman RM, Bagchi D, Otani H, Das DK. Dietary coenzyme Q(10) supplement renders swine hearts resistant to ischemia-reperfusion injury. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2000;278(4):H1084-1090.

Mohr D, Bowry VW, Stocker R. Dietary supplementation with coenzyme Q10 results in increased levels of ubiquinol-10 within circulating lipoproteins and increased resistance of human low-density lipoprotein to the initiation of lipid peroxidation. *Biochim Biophys Acta.* 1992;1126(3):247-254.

Pfau W, Knasmueller S, Glatt HR, Frandsen H, Alexander J, Murkovic M, Sontag G, Galceran T, Edenharder R, Skog K. Heterocyclic amines: human carcinogens in cooked food? *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2001; 11 (4):82-86.

Rosenfeldt FL, Pepe S, Linnane A, et al. The effects of ageing on the response to cardiac surgery: protective strategies for the ageing myocardium. *Biogerontology.* 2002;3(1-2):37-40

Quiles JL, Ochoa JJ, Battino M, et al. Life-long supplementation with a low dosage of coenzyme Q10 in the rat: effects on antioxidant status and DNA damage. *Biofactors.* 2005;25(1-4):73-86.

Tran MT, Mitchell TM, Kennedy DT, Giles JT. Role of coenzyme Q10 in chronic heart failure, angina, and hypertension. *Pharmacotherapy*. 2001;21(7):797-806.

Voet D, Voetova J. *Biochemie*. Victoria publishing, 1990, 1-1325.